

UNIVERSIDADE FEDERAL DA GRANDE DOURADOS — UFGD

Curso de Ciências Sociais — Bacharelado

ELISEU GONÇALVES ALENCAR

**QUEM TEM A PENA DECIDE OS DEUSES:
SIMULACRO, AURA E A COLONIZAÇÃO NARRATIVA DO PAGANISMO
NÓRDICO**

Orientador(a): Aline Castilho Crespe

Dourados — Mato Grosso do Sul

2026

RESUMO

O presente artigo investiga de que modo o paganismo nórdico — seus mitos, símbolos e arquétipos — tem sido apropriado e transformado em produto cultural na sociedade contemporânea. Partindo da posição do pesquisador enquanto praticante da tradição, o trabalho adota metodologia teórico-bibliográfica e reflexiva, articulando três perspectivas teóricas: Mircea Eliade (1992), para compreender o sagrado em sua dimensão original e sua necessidade estrutural na experiência humana; Jean Baudrillard (1991), para analisar o processo pelo qual o símbolo sagrado se converte em signo de consumo; e Walter Benjamin (1987), para examinar como a reprodutibilidade técnica dissolve a aura do original e produz existências seriais. O caso empírico central é o jogo *God of War* (2018), analisado como exemplo de inversão narrativa operada pelo capitalismo sobre o sagrado nórdico. A hipótese central é a de que a mercantilização não elimina o sagrado, mas controla sua narrativa — convertendo-o em estética e esvaziando parte do seu sentido original. O artigo propõe ainda uma reflexão sobre o efeito paradoxal desse processo: o simulacro, ao edificar uma versão falsa do sagrado, pode intensificar o original para quem o vive de dentro, tornando-o hiper-real — mais denso, mais distinto, mais inconfundível. A mercantilização, nesse sentido, autentica o sagrado original ao revelar, por contraste, o que ele não é.

Palavras-chave: paganismo nórdico; espiritualidade; consumo simbólico; simulacro; reprodutibilidade técnica; hiper-real; cultura pop.

ABSTRACT

This article investigates how Norse paganism — its myths, symbols, and archetypes — has been appropriated and transformed into cultural products in contemporary society. Drawing on the researcher's position as a practitioner of the tradition, the study adopts a theoretical-bibliographic and reflexive methodology, articulating three central perspectives: Mircea Eliade (1992), to understand the sacred in its original dimension; Jean Baudrillard (1991), to analyze the conversion of sacred symbols into signs of consumption; and Walter Benjamin (1987), to examine how technical reproducibility dissolves the aura of the original. The central empirical case is *God of War* (2018). The central hypothesis is that commodification does not eliminate the sacred but controls its narrative. The article further proposes a reflection on the paradoxical effect of this process: the simulacrum, by constructing a false version of the sacred, may intensify the original for those who live it from within, rendering it hyper-real — denser, more distinct, unmistakable. Commodification, in this sense, authenticates the sacred original by revealing, through contrast, what it is not.

Keywords: Norse paganism; spirituality; symbolic consumption; simulacrum; technical reproducibility; hyper-real; pop culture.

INTRODUÇÃO

No braço esquerdo, carrego tatuadas a imagem de Hel — deusa da morte, minha protetora — ao lado de um urso, ondas, e as caveiras dos corvos de Odin, Huginn e Muninn. Nos braços e nos dedos, outras marcas da mesma tradição. Quando minha família, que faz parte de um ministério cristão, soube das tatuagens e dos rituais, riu. Acharam que eu cultuava o loiro bombado da Marvel. Não foi hostilidade — foi algo mais difícil de responder: a certeza de que aquilo não podia ser religião de verdade.

Esse episódio condensa o problema que este artigo investiga. O simulacro do paganismo nórdico — construído por décadas de filmes, séries e jogos — tornou-se tão dominante que o próprio praticante perdeu reconhecimento social como sujeito religioso. Sou tratado como superfã, não como crente. Não porque minha fé seja superficial, mas porque a narrativa sobre o que ela é foi escrita por outros, por estúdios, algoritmos e departamentos de marketing que nunca entoaram um nome sagrado.

Existe uma hierarquia cruel do preconceito religioso no Brasil. As religiões de matriz africana sofrem perseguição de uma ordem completamente diferente, e relativizar isso seria desonesto. Mas o desconforto acumulou de formas específicas: não encontro lugar para praticar rituais na cidade onde moro, porque qualquer espaço natural que eu pedir emprestado será negado quando eu mencionar o propósito. Não consigo montar um altar em casa sem que isso seja lido como loucura ou bruxaria. A tatuagem de Hel é associada ao demônio, enquanto uma cruz nas costas de outra pessoa passa despercebida. O sagrado da maioria é respeitado. O das minorias não.

Mas há algo mais complexo acontecendo. O mesmo mercado que distorce minha fé e a torna irreconhecível foi, em parte, o que me levou até ela. Foi o Thor caricato da Marvel que

me fez perguntar: um deus pode mesmo ser assim? Foi Odin num videogame que despertou a curiosidade sobre quem sacrificou o olho pelo conhecimento. O profano abriu uma porta. E do outro lado da porta havia algo que nenhum estúdio colocou lá.

É essa tensão — entre o simulacro que apaga e o simulacro que, paradoxalmente, conduz — que este trabalho quer entender. A hipótese que guia a análise é a de que a mercantilização não elimina o sagrado: ela controla sua narrativa, distorce sua imagem e apaga seu praticante como sujeito religioso. Mas ao fazê-lo, produz um efeito colateral que nenhum departamento de marketing previu: para quem vive o sagrado de dentro, o contraste entre o falso e o verdadeiro torna o original ainda mais denso, mais inconfundível, mais real.

Este trabalho parte de três referências teóricas. Eliade (1992), para entender o que o sagrado é antes de virar produto. Baudrillard (1991), para entender o que acontece quando ele vira. Benjamin (1987), para entender o que se perde — e o que, às vezes, sobrevive — nessa transformação. O caso empírico central é *God of War* (2018), escolhido não apesar de sua distorção, mas por causa dela: é onde o mecanismo fica mais evidente.

A análise do jogo adota perspectiva semiótica e narrativa: observa como os signos — personagens, símbolos, relações de poder e estrutura de enredo — constroem um sistema de significados sobre a tradição nórdica, e como esse sistema diverge da cosmologia original das Eddas. Não se trata de análise exaustiva de mecânicas ou roteiro, mas da identificação dos elementos que revelam o processo de ressignificação: quais deuses são escolhidos, que valores lhes são atribuídos, que papel ocupam na narrativa e em que medida esse papel contradiz ou deforma a função que exerciam na tradição original. A série *Vikings* (2013-2020) e as produções da Marvel são mobilizadas como casos complementares, sem análise aprofundada — sua presença serve para demonstrar a abrangência do fenômeno, não para substituir o caso central. A posição reflexiva do pesquisador — praticante da tradição que analisa — é parte

constitutiva do método, não elemento externo a ele. A pesquisa aproxima-se ainda de uma perspectiva autoetnográfica — entendida, na definição de Ellis e Bochner (2000), como método que mobiliza a experiência pessoal do pesquisador para descrever e analisar a experiência cultural —, na medida em que os dados vividos pelo autor constituem parte do corpus analítico do trabalho.

Uma parte de quem pertence a essa tradição nunca vai poder gritar sobre isso ao mundo. Este trabalho é uma tentativa de, ao menos, dizer em voz alta.

1. O SAGRADO ANTES DO MERCADO

Toda tradição religiosa organiza o mundo a partir de uma distinção fundamental: entre o que é ordinário e o que é sagrado. Para Mircea Eliade (1992), essa distinção não é construção arbitrária — é uma estrutura da consciência humana, presente em todas as culturas e em todos os tempos. Ele chama de hierofania o momento em que o sagrado irrompe no espaço profano: quando um objeto, um lugar ou um gesto revela um sentido que transcende o cotidiano.¹ Uma pedra pode ser sagrada. Uma fonte, uma árvore enorme no meio de uma aldeia, uma porta. O que muda não é o objeto em si — é a experiência de quem se relaciona com ele e o que essa relação carrega de sentido.

Na tradição nórdica, essa lógica atravessava tudo. Yggdrasil, a árvore cósmica que conectava os nove mundos, não era apenas uma árvore grande — era o eixo do universo, o ponto onde o céu tocava a terra e o submundo se comunicava com o visível. O martelo Mjöllnir não era enfeite nem objeto de coleção: era proteção, mediação entre o humano e as forças que governavam a existência. As runas não eram letras decorativas — eram instrumentos de contato com o divino, cada traço carregando um peso que vinha de antes da escrita. Cada símbolo tinha função. Cada função, peso. E esse peso era vivido como real por quem o portava.

Eliade (1992) aponta que esse tipo de experiência exige um limiar: um ponto de passagem entre o espaço comum e o espaço consagrado.² A porta de uma igreja funciona assim — atravessá-la não é apenas entrar num prédio, é passar de um mundo para outro. O limiar existe em todas as tradições. O que varia é onde ele está e quem o reconhece. No paganismo nórdico, o limiar podia ser uma pedra, um rio, uma fogueira acesa no momento certo. O sagrado não precisava de arquitetura — precisava de intenção e de reconhecimento.

A modernidade foi sistematicamente destruindo essa capacidade de reconhecimento. O avanço da racionalidade científica e do capitalismo industrial — o que Max Weber chamou de desencantamento do mundo — foi dissolvendo os significados simbólicos e convertendo o mundo em objeto de cálculo. O sagrado foi empurrado para a esfera do privado, reduzido à superstição ou simplesmente ignorado. As tradições que não se alinharam às religiões institucionais dominantes foram as mais atingidas: silenciadas, perseguidas ou apagadas. O paganismo nórdico passou séculos nesse silêncio — suprimido pela cristianização da Escandinávia no século X, um processo que não foi apenas espiritual, mas político, econômico e narrativo. A igreja não apenas pregou o Evangelho: ela reescreveu os deuses como demônios.

Mas Eliade (1992) faz uma observação central: o homem moderno não escapou do sagrado — apenas deixou de reconhecê-lo como tal. Poder-se-ia escrever uma obra inteira sobre os mitos do homem moderno, sobre as mitologias camufladas nos espetáculos que ele prefere, nos livros que lê. O cinema, essa fábrica de sonhos, retoma e utiliza inúmeros motivos míticos — a luta entre o herói e o monstro, as figuras exemplares, o sacrifício necessário.³ O mito não desapareceu. Ele se disfarçou. E ao se disfarçar, perdeu parte do que o tornava mito: a função ritual, o peso comunitário, a ligação com o transcendente.

Essa observação feita décadas atrás antecipa com precisão o fenômeno que este artigo analisa. Os motivos míticos que Eliade (1992) identifica no cinema são exatamente os que estruturam *God of War* e *Vikings* — o herói em jornada, o deus sábio, o monstro a ser derrotado. A diferença é que nessas produções os mitos são explicitamente nórdicos: Thor é Thor, Odin é Odin. O mito está lá, nomeado e reconhecível. Mas quem o controla não é a tradição. É o mercado.

Há ainda outra dimensão dessa transformação. O homem moderno, ao se afastar do sagrado institucionalizado, não eliminou sua necessidade de hierofania — apenas a deslocou.

O consumo opera, em muitos casos, como uma hierofania secularizada: o objeto de desejo concentra momentaneamente toda atenção, organiza o comportamento, oferece um centro ao redor do qual o sentido se organiza. Um objeto muito desejado — buscado, conquistado, comprado — funciona por um instante como aquela árvore no meio da aldeia. É o ponto mais real do mundo naquele momento.

Mas diferente da árvore sagrada, o objeto de consumo perde essa função logo depois de adquirido. O desejo se desloca para o próximo objeto. O sagrado secular é provisório por natureza — não sustenta o peso que o sagrado original carregava porque não foi construído para isso. Foi construído para ser substituído. É nesse vazio — entre a necessidade de hierofania que permanece e a incapacidade do consumo de sustentá-la — que o paganismo nórdico reaparece na cultura contemporânea.

O Mjölfnir tatuado no braço de um praticante não é a mesma coisa que o Mjölfnir tatuado como referência estética de um fã de Vikings. Ambos carregam o mesmo símbolo. Mas um é limiar — passagem entre o profano e o sagrado — e o outro é estética. A diferença não está no desenho. Está no que aquele traço conecta, ou não conecta, para quem o porta. O sagrado sobreviveu. Transformado, distorcido, reembalado — sem que ninguém consultasse quem ainda o vive. Nenhum praticante foi chamado para assinar o contrato. E, curiosamente, nenhuma religião dominante precisou passar por esse processo.

1.1 O simulacro antes do mercado: a colonização narrativa das fontes

O processo de ressignificação do sagrado nórdico pelo poder dominante não começou com a Marvel. Começou no século XIII — e talvez antes disso.

As principais fontes da mitologia nórdica que chegaram até nós são as Eddas: a Edda Poética, coletânea de poemas em nórdico antigo, e a Edda em Prosa, escrita por volta de 1220 pelo islandês Snorri Sturluson. Snorri era cristão. Seu objetivo declarado era preservar o conhecimento mitológico para que os poetas islandeses pudessem continuar compreendendo as referências das antigas composições escáldicas — não propagar a fé pagã. A Edda em Prosa é, portanto, um texto de preservação escrito por alguém que não partilhava da crença que preservava. Snorri olhava para o panteão nórdico de fora — com respeito intelectual e distância espiritual.

A Edda Poética é anterior a Snorri e seus poemas foram compostos oralmente, parte deles provavelmente antes ou durante a própria cristianização da Islândia no ano 1000. A análise linguística e métrica indica que o núcleo de muitos poemas é pré-cristão — a estrutura prosódica, o vocabulário e as referências cosmológicas apontam para uma origem genuinamente pagã. Mas esses poemas foram copiados, compilados e transmitidos por mãos cristãs. E quem copia sempre deixa algo de si no que copia.

O exemplo mais citado pelos pesquisadores é o final da *Völuspá* — o poema profético que abre a Edda Poética e narra o destino do cosmos, do princípio ao fim. Após o Ragnarök, a destruição dos deuses e do mundo, o poema descreve uma terra que ressurge, verde e fértil, e um salão dourado onde os justos habitarão eternamente. Esse desfecho soa estranhamente familiar: ressurreição, paraíso, separação entre justos e injustos. A maioria dos pesquisadores aponta para contaminação cristã nesse trecho final — uma camada sobreposta ao núcleo pré-cristão do poema por copistas que, consciente ou inconscientemente, aproximaram a escatologia nórdica da escatologia cristã que conheciam. A tradição foi preservada. Mas foi preservada com uma camada adicional que não era sua.

Isso demonstra que a colonização narrativa do sagrado nórdico não é um fenômeno recente. É um processo com mais de mil anos, que opera sempre pelo mesmo mecanismo: o poder dominante — religioso, econômico ou midiático — reescreve os símbolos da tradição marginalizada para que sirvam aos seus próprios fins. A Igreja medieval tentou apagar os deuses e, quando não conseguiu, os incorporou como demônios ou alegorias morais. O capitalismo contemporâneo os transformou em produto. A diferença é de escala e de instrumento — não de lógica.

Há ainda um aspecto que esse paralelo histórico ilumina com particular clareza: a vulnerabilidade específica das religiões orais e locais diante desse processo. O paganismo nórdico não tinha uma instituição centralizada que controlasse o cânone, não tinha uma autoridade que pudesse reivindicar a versão correta dos mitos, não tinha um texto sagrado intocável. Era uma tradição viva, transmitida oralmente, ancorada em comunidades específicas e em práticas situadas. Quando a força que controla a escrita — seja a Igreja medieval, seja um estúdio de Hollywood — decide fixar e distribuir essa tradição, ela o faz sem precisar de autorização. Não há ninguém com legitimidade suficiente para dizer: isso não é o que acreditamos.

A Marvel não precisou de permissão para transformar Thor num herói de ação loiro. Snorri não precisou de permissão para aproximar o paraíso nórdico do paraíso cristão. Em ambos os casos, quem tinha a pena — ou, no caso, o algoritmo — decidiu como seriam lembrados os deuses. E os deuses não têm advogados.

2. QUANDO O SÍMBOLO VIRA SIGNO: SIMULACRO, AURA E O PARADOXO DO HIPER-REAL

Jean Baudrillard (1991) abre *Simulacros e Simulação* com uma imagem perturbadora: um mapa tão detalhado que passa a cobrir o território que deveria representar. Quando o mapa apodrece, o que resta não é o território real — é apenas o deserto do próprio mapa. O território já não precede o mapa, nem sobrevive a ele. É o mapa que precede o território.⁴ O real foi substituído por sua representação. A imagem não aponta mais para nada além de si mesma.

Essa inversão não é apenas filosófica — ela opera no cotidiano, nas telas, nos símbolos religiosos que circulam na cultura de massa. Baudrillard (1991) identifica que essa substituição se aprofunda historicamente. O assassinato de John F. Kennedy representou, para ele, a última morte política real — aquela que ainda produzia consequências concretas e irreversíveis no tecido social.⁵ Depois dele, as mortes passaram a ser ensaiadas, midiáticas, espetaculares. O real foi sendo progressivamente substituído por sua encenação.

Baudrillard (1991) antecipou essa dinâmica ao analisar o experimento televisivo da família Loud, nos anos 1970 — uma família americana filmada em seu cotidiano para a televisão.⁶ O realizador dizia que a câmera apenas registrava. Baudrillard (1991) discordava: a câmera não registra o real, ela o transforma. A família que aparecia na televisão não era a família real — era uma performance do que a família acreditava que deveria ser diante das câmeras. O simulacro havia substituído o cotidiano antes mesmo que o cotidiano terminasse.

Décadas depois, o caso da influenciadora Ruby Franke e seu canal 8 Passengers ilustra a mesma lógica em escala ampliada. Com 2,3 milhões de seguidores no YouTube, Franke exibia uma família aparentemente feliz e disciplinada. Por trás das câmeras, crianças eram submetidas a condições graves de abuso — descobertas apenas quando um dos filhos fugiu e pediu ajuda a um vizinho. Em 2024, Franke foi condenada a 30 anos de prisão. O simulacro havia sido mais real do que a família real durante anos. Ninguém percebeu porque ninguém tinha acesso ao real. Só ao mapa.

Walter Benjamin (1987) acrescenta uma dimensão que Baudrillard (1991) não desenvolve diretamente: o que exatamente se perde quando o original é reproduzido em escala. Para Benjamin (1987), toda obra de arte — e, por extensão, todo objeto que carrega tradição — possui uma aura: sua existência única, ligada ao aqui e agora em que surgiu, inimitável e intransferível. Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente — o aqui e agora da obra de arte, sua existência única no lugar em que ela se encontra.⁷ Quando o Mjölnir é reproduzido em série para ser vendido como pingente, perde essa unicidade. Não é mais o símbolo portado num contexto ritual específico, por uma pessoa específica, com uma intenção específica. É um objeto serial, intercambiável, disponível a qualquer um com cartão de crédito.

A reprodução técnica, para Benjamin (1987), destaca o objeto do domínio da tradição.⁸ Na medida em que multiplica a reprodução, ela substitui a existência única da obra por uma existência serial. Aplicado ao campo religioso, isso significa que o símbolo sagrado — cuja força dependia justamente de sua singularidade, de sua inscrição num contexto ritual específico — passa a circular como imagem intercambiável, dissociada de qualquer função transcendente. O Valknut em uma camiseta não é o Valknut entalhado em madeira por um goði islandês. São o mesmo sinal. São experiências completamente diferentes.

Mas Benjamin (1987) também identifica algo que nem Baudrillard (1991) captura completamente: a reprodutibilidade técnica, ao dissolver a aura, também democratiza o acesso, mesmo que o produto final seja modificado na reprodução. A obra de arte, antes restrita ao templo ou ao museu, chega ao quarto de um adolescente no interior do Brasil. O símbolo sagrado, antes confinado a uma comunidade específica, circula globalmente. Há algo perturbador e algo verdadeiro nisso ao mesmo tempo — e é exatamente essa ambiguidade que os dados empíricos revelam.

Tabela 1 — Crescimento da Ásatrúarfélagið (Islândia) e marcos culturais nórdicos

Ano	Membros (Islândia)	% da população	Evento cultural relevante
1972	12	—	Fundação da Ásatrúarfélagið
1994	172	—	—
2002	628	0,20%	—
2010	1.402	0,44%	—
2011	—	—	<i>Thor (Marvel)</i> — cinema
2013	—	—	<i>Série Vikings (History Channel)</i>
2017	3.583	1,07%	<i>God of War (2018)</i> em dev.
2018	4.126	1,18%	<i>God of War</i> lançado
2021	5.310	1,45%	<i>God of War Ragnarök (2022)</i>
2024	5.435	~1,5%	Maior % em 1.000 anos

Fonte: Statistics Iceland (Hagstofa Íslands), 2024. Organização do autor.

Segundo o Statistics Iceland, a Ásatrúarfélagið — principal associação de praticantes do paganismo nórdico na Islândia — tinha apenas 12 membros fundadores em 1972. Em 2002, esse número havia chegado a 628. Em 2017, saltou para 3.583 — crescimento de 244% em uma década. Em 2024, chegou a 5.435 membros, representando aproximadamente 1,5% da população islandesa: a maior porcentagem desde a cristianização do país no ano 1000.

O que a tabela acima torna visível é uma correlação temporal que merece atenção analítica. O crescimento acelerado da Ásatrúarfélagið a partir da segunda década dos anos 2000 coincide com a expansão das produções pop de temática nórdica: Thor da Marvel estreou nos cinemas em 2011, a série Vikings em 2013, e God of War — ambientado no universo nórdico — foi lançado em 2018, mesmo ano em que a associação atingiu 4.126 membros.

É necessário ser preciso sobre o que essa correlação demonstra — e o que ela não demonstra. Correlação não é causalidade. O alto sacerdote da Ásatrúarfélagið, Hilmar Örn Hilmarsson, atribuiu o crescimento ao trabalho da própria associação e ao interesse crescente das pessoas em conhecer suas práticas — não aos filmes. Sua perspectiva faz sentido no

contexto islandês, onde a tradição tem continuidade histórica viva e onde o trabalho da associação é amplamente divulgado pelos meios locais.

No entanto, a perspectiva do sacerdote descreve uma realidade local que não captura o fenômeno global. O conhecimento da existência dos deuses nórdicos chegou ao restante do ocidente — inclusive ao Brasil — majoritariamente por meio das HQs de Stan Lee e dos filmes da Marvel, décadas antes de qualquer acesso às Eddas ou às práticas da *Ásatrúarfélagið*. O mapa chegou antes do território. E em muitos casos, foi o mapa que motivou a busca pelo território. Dizer que não há correlação entre o crescimento do interesse no paganismo nórdico e a expansão das produções pop que o tornaram globalmente conhecido é, no mínimo, uma afirmação difícil de sustentar.

O caso mais revelador, no entanto, não é o crescimento numérico — é o que a reprodução cultural faz com os valores dos símbolos. O Thor das Eddas não foi pensado para ser atraente no sentido moderno do termo. Foi pensado para ser temido, respeitado, invocado. Para entrar no capital de consumo, precisou se deformar: virou herói de ação, virou comédia, virou produto. O Thor da Marvel não representa o deus nórdico — representa a ideia de Thor construída por roteiristas e departamentos de marketing. O mapa cobriu o território.

Em *God of War* (2018), a operação vai além: os deuses nórdicos são reposicionados como antagonistas. Odin — o Pai de Todos, aquele que sacrificou o próprio olho pelo conhecimento das runas — é transformado em vilão manipulador. Thor — protetor dos homens — vira instrumento de opressão. O simulacro não apenas substitui o sagrado: ele inverte seus valores fundamentais para servir à lógica do entretenimento.

Produções de grande investimento raramente submetem figuras centrais do cristianismo ou do islamismo ao mesmo tratamento narrativo aplicado às divindades nórdicas. O pesquisador Stig Hjarvard, ao teorizar sobre a midiaticização da religião, observa que as mídias de massa

tendem a reproduzir as hierarquias religiosas existentes na sociedade — representando as religiões dominantes com maior reverência e as minoritárias com maior liberdade criativa ou estereotipação.¹¹ Essa assimetria não é acidente — é estrutura. O sagrado das religiões dominantes é protegido por uma barreira cultural e econômica que o das minorias não possui. E o processo não é novo: a cristianização da Escandinávia no século X operou pela mesma lógica, reescrevendo os deuses como demônios, os rituais como bruxaria, os praticantes como inimigos da ordem moral. O capitalismo contemporâneo industrializou o processo — mas não o inventou.

Para quem pertence à tradição de dentro, o custo é concreto e cotidiano. Quando alguém vê a tatuagem de Hel no meu braço e pergunta se sou fã de Halloween, não está sendo hostil — está repetindo o que o simulacro ensinou. Quando a família ri achando que eu culto o loiro da Marvel, não está mentindo — está descrevendo o que conhece. O simulacro foi tão bem-sucedido que o próprio praticante perdeu o estatuto de sujeito religioso. Fui transformado em superfã da minha própria fé.

E ainda assim — e aqui reside a virada mais importante deste artigo — esse processo produz um efeito que nenhum estúdio previu.

3. A PORTA E O QUE ESTAVA DO OUTRO LADO: REFLEXIVIDADE E O HIPER-REAL DO SAGRADO

Este trabalho parte de uma posição que a antropologia chama de reflexividade: o pesquisador está dentro do fenômeno que estuda, e reconhecer isso não é fraqueza metodológica — é honestidade intelectual. Sou membro do paganismo nórdico. Carrego no braço esquerdo a tatuagem de Hel, deusa da morte e minha protetora, ao lado de um urso, ondas, e as caveiras

dos corvos de Odin — Huginn e Muninn. Essa posição não é um dado a ser neutralizado. É, ela mesma, um dado de pesquisa.

Susan Tsugami, em dissertação de mestrado sobre o paganismo nórdico contemporâneo no Brasil (UFPB, 2019), documentou que o primeiro contato de praticantes brasileiros com a tradição se dá majoritariamente pela internet e pela cultura pop. Um dos entrevistados relata não se sentir satisfeito no mundo cristão onde estava inserido e, a partir disso, procurar por conta própria uma crença alternativa. O percurso que ele descreve é o mesmo que o meu — e provavelmente o de muitos outros. Chegamos ao sagrado pelo mesmo caminho que o simulacro.

No começo era apenas uma dúvida: seria essa a forma correta de um deus se portar? Então conheci Odin — e descobri o que fez pelo conhecimento, a forma como abriu mão daquilo que lhe era valioso pelo saber, pelas runas. Me aprofundi mais e mais, ao ponto de que o profano já me incomodava, e o simples resoar do nome do Pai de Todos fazia todo meu corpo se arrepiar. Como cada trovão após entoar o nome de Thor parecia tocar minha alma. Naquele momento entendi: já não era mais só curiosidade.

Eliade (1992) argumenta que a hierofania pode acontecer em qualquer objeto, lugar ou momento, desde que haja alguém receptivo para reconhecê-la.⁹ O capitalismo pode controlar a imagem. Pode transformar Thor em personagem de comédia e Odin em vilão de videogame. Mas não controla o arrepio. Não controla o momento em que algo atravessa a representação e toca o que está por baixo dela. O profano havia aberto uma porta. O sagrado já estava lá.

Mas há uma dimensão desse processo que ainda não foi explorada na literatura sobre o tema — e que emerge diretamente da experiência de quem vive a tradição de dentro. O simulacro, ao construir uma versão falsa e deformada do sagrado, produz um efeito paradoxal: ele torna o original ainda mais real para quem o conhece de verdade.

Baudrillard (1991) descreve o hiper-real como aquilo que é mais real que o real — uma representação tão saturada de significado que supera a experiência direta da realidade.¹⁰ Aplicado ao campo do sagrado, esse conceito ganha uma torção que o próprio Baudrillard (1991) não previu: quando o simulacro de um símbolo sagrado se torna dominante na cultura de massa, o contato com o símbolo original — portado com intenção ritual, inscrito num contexto de fé — adquire uma densidade que não existia antes. O Thor da Marvel é a referência de 99% das pessoas. O Thor que faz o corpo se arrepiar quando seu nome é entoado pertence a uma experiência radicalmente diferente. E essa diferença, marcada pelo contraste com o simulacro, torna o sagrado original hiper-real: mais denso, mais distinto, mais inconfundível do que seria numa cultura onde nunca tivesse sido reproduzido.

O falso autêntica o verdadeiro de forma quase que ordenatória. A edificação do simulacro, ao revelar por contraste o que o sagrado não é, intensifica a experiência do que ele é. Quem nunca viu o Thor da Marvel talvez não sinta a diferença entre o deus e o personagem. Quem cresceu com o Thor da Marvel — e depois encontrou algo completamente diferente, algo que não pode ser confundido com aquela caricatura — sabe exatamente o que é o original. O simulacro funcionou, paradoxalmente, como negativo fotográfico: revelou, por ausência, a forma do sagrado.

Não consigo encontrar um lugar para praticar rituais na cidade onde moro. Se peço espaço em propriedades rurais — um rio, uma mata —, a resposta muda completamente quando menciono o propósito. A associação ao demoníaco, construída por séculos de cristianização e reforçada por décadas de representação pop deformada, precede qualquer explicação que eu possa dar. Em casa, montar um altar é recebido com estranhamento ou deboche. Johnni Langer, coordenador do Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos (NEVE) da UFPB, documenta que muitos praticantes brasileiros usam a produção acadêmica do NEVE como base para suas

práticas religiosas — demonstrando que a distância entre o conhecimento disponível e o reconhecimento social é enorme. No Brasil, o paganismo nórdico chegou quase inteiramente pelo caminho da reprodução técnica. E ainda assim chegou.

Esse percurso tem uma ambiguidade que não se resolve facilmente. A reprodutibilidade técnica que Benjamin (1987) analisa democratizou o acesso à tradição — sem ela, eu talvez nunca tivesse conhecido Odin. Mas essa mesma reprodutibilidade produziu o simulacro que impede que eu seja reconhecido como seu praticante. O mapa me trouxe ao território. E então o mapa me seguiu, sobrepondo-se ao território sempre que alguém me olha.

O navio de Teseu é uma metáfora antiga de Plutarco (2017) e um paradoxo tão antigo quanto: se todas as tábuas forem substituídas uma a uma, ele ainda é o mesmo navio? O paganismo nórdico que circula hoje na cultura de massa ainda é o mesmo paganismo que organizava a cosmologia dos povos escandinavos? Provavelmente não. Mas talvez essa não seja a pergunta mais importante. A pergunta mais importante é outra: mesmo dentro do simulacro, o sagrado ainda consegue encontrar quem o procura? E — o que este artigo propõe como sua contribuição específica — esse processo de busca, mediado pelo falso, torna o verdadeiro ainda mais real para quem o encontra?

A resposta, pelo menos neste caso, é sim. O profano havia aberto a porta. O sagrado já estava lá. E o contraste entre os dois — entre o Thor que ri e o Thor cujo nome faz o corpo se arrepiar — é exatamente o que torna o segundo inconfundível.

CONCLUSÃO

A pergunta que abriu este trabalho foi simples e desconfortável: quando o capitalismo se apropria do sagrado, o que acontece com ele?

A resposta que este artigo construiu é necessariamente ambígua — porque o fenômeno é ambíguo. O sagrado não desapareceu. Mas sua narrativa passou a ser escrita por outros, por estúdios e algoritmos que nunca pisaram num círculo ritual. O resultado é o simulacro: uma representação que substituiu o real a ponto de precedê-lo. O Thor que chega primeiro na cabeça de quem me pergunta sobre minha fé não é o deus que venero. É o ator australiano. O mapa chegou antes do território.

Benjamin (1987) nomeia o que se perde nesse processo: a aura — a existência única, ligada ao contexto ritual, à comunidade, ao momento específico em que o símbolo foi criado e usado. Quando o Mjölnir é reproduzido em série, ele perde esse peso. Não é mais o mesmo símbolo. É sua sombra multiplicada. E a análise dos dados de crescimento da Ásatrúarfélagið na Islândia — de 628 membros em 2002 para 5.435 em 2024, num arco que coincide temporalmente com a expansão das produções pop nórdicas — sugere que essa sombra, ainda que distorcida, funciona como veículo. O mapa leva pessoas ao território.

A assimetria narrativa, no entanto, permanece. Produções de grande investimento raramente aplicam às figuras do cristianismo ou do islamismo o mesmo tratamento dado às divindades nórdicas — vilões, caricaturas, personagens cômicos. Como observa Hjarvard, as mídias de massa tendem a reproduzir as hierarquias religiosas socialmente estabelecidas.¹¹ O sagrado das religiões dominantes é protegido por uma barreira que o das minorias não possui. Essa assimetria tem consequências concretas: não consigo encontrar um espaço para praticar rituais na cidade onde moro, não posso montar um altar sem ser debochado, sou lido como superfã da minha própria fé. O simulacro não apenas vende símbolos — ele define quem tem o direito de ser reconhecido como religioso.

Mas este artigo propõe uma reflexão que vai além do diagnóstico da distorção. O simulacro, ao construir uma versão falsa e deformada do sagrado, produz um efeito que nenhum

estúdio previu: torna o original hiper-real para quem o vive de dentro. O contraste entre o Thor que ri e o Thor cujo nome faz o corpo se arrepiar é tão radical que o segundo se torna inconfundível. O falso autentica o verdadeiro. A edificação do simulacro revela, por negativo, a forma do sagrado original — tornando-o mais denso, mais distinto, mais real do que seria numa cultura onde nunca tivesse sido reproduzido e distorcido.

Essa é a contribuição específica que este artigo busca oferecer à literatura sobre o tema. Tsugami (2019) documenta o percurso dos praticantes brasileiros ao paganismo nórdico contemporâneo. Langer (2016) analisa os estereótipos produzidos pelo cinema sobre a religião nórdica antiga. Este artigo articula os dois fenômenos a partir de uma posição que nenhum dos dois trabalhos ocupa: a do pesquisador que é também o praticante que chegou pelo simulacro e encontrou o sagrado do outro lado.

O paradoxo é real e não se resolve: o capitalismo que distorce o sagrado é o mesmo que o mantém vivo. A reprodutibilidade técnica que apaga a aura é a mesma que leva pessoas à tradição. O mapa que cobre o território é o mesmo que ensina a existência do território. Não há saída limpa desse paradoxo — só a possibilidade de habitá-lo com consciência.

No começo era apenas uma curiosidade, uma dúvida: seria essa a forma correta de um deus se portar? Então conheci Odin e descobri o que fez pelo conhecimento — a forma como abriu mão daquilo que lhe era valioso pelo saber, pelas runas. Me aprofundei mais e mais, ao ponto de que o profano já me incomodava, e o simples resoar do nome do Pai de Todos fazia todo meu corpo se arrepiar. Como cada trovão após entoar o nome de Thor parecia tocar minha alma. Naquele momento entendi: já não era mais só curiosidade. O profano havia aberto a porta. O sagrado já estava lá. E o simulacro — sem querer — me mostrou onde procurar.

NOTAS

¹ ELIADE, M. O Sagrado e o Profano: a essência das religiões. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 17-18. O conceito de hierofania é introduzido na abertura do primeiro capítulo, onde Eliade define o sagrado como uma manifestação de algo de uma ordem diferente da ordem natural.

² ELIADE, M. O Sagrado e o Profano. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 24-26. Eliade desenvolve o conceito de limiar a partir do exemplo da porta de uma igreja como passagem entre espaço profano e espaço consagrado.

³ ELIADE, M. O Sagrado e o Profano. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 155-165. No capítulo sobre o tempo e os mitos, Eliade argumenta que o cinema moderno retoma inúmeros motivos míticos de forma camuflada.

⁴ BAUDRILLARD, J. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio d'Água, 1991, p. 7-8. O argumento do mapa que precede o território abre o ensaio 'A precessão dos simulacros'.

⁵ BAUDRILLARD, J. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio d'Água, 1991, p. 30-40. Baudrillard discute Kennedy no contexto da análise do hiper-real e das mortes midiáticas.

⁶ BAUDRILLARD, J. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio d'Água, 1991, p. 38-45. O experimento com a família Loud aparece como exemplo da câmera que não registra o real, mas o transforma.

⁷ BENJAMIN, W. A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. In: _____. Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 167-168.

⁸ BENJAMIN, W. A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica. In: _____. Magia e Técnica, Arte e Política. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 168.

⁹ ELIADE, M. O Sagrado e o Profano. São Paulo: Martins Fontes, 1992, p. 17-22.

¹⁰ BAUDRILLARD, J. Simulacros e Simulação. Lisboa: Relógio d'Água, 1991, p. 8-9. O hiper-real é definido como geração de modelos de um real sem origem nem realidade.

¹¹ HJARVARD, S. The mediatisation of religion: Theorising religion, media and social change. *Culture and Religion*, v. 12, n. 2, 2011, p. 119-135. Hjarvard argumenta que as mídias modernas assumem funções antes exercidas pelas instituições religiosas, ao mesmo tempo que reproduzem as hierarquias religiosas existentes na sociedade.

REFERÊNCIAS

BAUDRILLARD, J. *Simulacros e Simulação*. Lisboa: Relógio d'Água, 1991.

BENJAMIN, W. *A Obra de Arte na Era de sua Reprodutibilidade Técnica*. In: _____. *Magia e Técnica, Arte e Política: ensaios sobre literatura e história da cultura*. São Paulo: Brasiliense, 1987.

ELIADE, M. *O Sagrado e o Profano: a essência das religiões*. São Paulo: Martins Fontes, 1992.

LANGER, J. *Fé, exotismo e macabro: algumas considerações sobre a religião nórdica antiga no cinema*. *Revista Ciências da Religião — História e Sociedade*, v. 13, n. 2, 2016, p. 156-179.

LANGER, J. (Org.). *Dicionário de Mitologia Nórdica*. São Paulo: Hedra, 2015.

STATISTICS ICELAND. *Religious organizations 2002-2024*. Reykjavík: Hagstofa Íslands, 2024. Disponível em: <https://www.statice.is>. Acesso em: abril 2026.

ELLIS, C.; BOCHNER, A. P. *Autoethnography, personal narrative, reflexivity: researcher as subject*. In: DENZIN, N. K.; LINCOLN, Y. S. (Org.). *Handbook of qualitative research*. 2. ed. Thousand Oaks: Sage, 2000, p. 733-768.

HJARVARD, S. *The mediatization of religion: Theorising religion, media and social change*. *Culture and Religion*, v. 12, n. 2, 2011, p. 119-135.

TSUGAMI, S. S. *Deus para mim é Odin: o Paganismo Nórdico Contemporâneo no Brasil*. Dissertação (Mestrado em Ciências das Religiões). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2019.

PLUTARCO. *Vidas paralelas: Alexandre e César*. Tradução de Maria Aparecida de Oliveira Silva. São Paulo: Editora Universidade de São Paulo, 2017.